

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funktsional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ И ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Д.К. ИСМАГИЛОВ

д.ф.п.н. (PhD), доцент, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Annotatsiya: Maqolada yosh futbolchilarning mashg'ulotlardagi turli bosqichlarda har tomonlama tayyorgarligi tasvirlangan. O'tkazilgan pedagogik tajriba asosida muallif tomonidan yosh sportchilarni futbolga yanada rag'batlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: yosh futbolchilar, tayyorgarlik davrlari, pedagogik tajriba, ta'lim, o'quv jarayoni.

Аннотация: В статье описана комплексная подготовка юных футболистов на различных этапах подготовки. На основе педагогического опыта автором разработаны рекомендации по дальнейшему привлечению юных спортсменов к занятиям футболом.

Ключевые слова: молодые игроки, периоды тренировок, педагогический опыт, образование, тренировочный процесс.

Abstract: The article describes the comprehensive preparation of young football players at various stages of training. Based on the pedagogical experience, the author developed recommendations for further encouraging young athletes to play football.

Keywords: young players, training periods, pedagogical experience, education, training process.

ВВЕДЕНИЕ

Футбол является увлекательной атлетической игрой, он очень популярен среди школьников, и он включён в типовую программу общеобразовательных школ. Важно обратить внимание на основные задачи каждого этапа (Таблица 1) периоды подготовки, которые необходимо соблюдать при многолетней спортивной подготовки учащихся – спортсменов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Республике Узбекистан Президентом и Правительством принято ряд Указов и Постановлений: от 16.03.2018 г. № ПК-3610 «О мерах по дальнейшему развитию футбола», от 4 декабря 2019 г. № УП – 5887 «О мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане» и подготовке одарённых юношей для команд PRO, SUPER лиги. В связи с этим актуальной задачей современного этапа развития юношеского футбола является повышение эффективности тренировочного процесса. Для чего необходимо ознакомиться с некоторыми сведениями. Очень важно готовиться к каждому практическому занятию. Основой тренировочного процесса является практическое занятие, которое уже не может рассматриваться как содержание, методы и формы организации обучения. Современный тренировочный процесс отличается осуществлением совместной деятельности тренера и юного футболиста. Подго-

товка к занятиям требует постоянного чтения специальной литературы по футболу. Нужны и конспекты, видеозаписи, данные по исследовательской деятельности авторов, методы использования различных приборов, устройств, часы регистрирующие количество шагов, и другие различные записи игровых действий на мобильный телефон.

В Республике Узбекистан функционируют академии по футболу при профессиональных клубах: «Насаф», «Пахтакор», «Бунёдкор», «Машъал», «Локомотив» и другие. В каждой академии по 11 команд разных возрастных групп. По решению федерации футбола РУз с 2019 года в каждом областном центре были открыты академии. То – есть система подготовки юных футболистов в РУз значительно отличается от зарубежных стран. Футбол в спортивных школах культивируют в 1137 отделениях ДЮСШ, СДЮШОР-17 и 16 отделениях ШВСМ. Это постоянно действующий потенциальный резерв команд мастеров и сборных команд различного ранга, насчитывающий около 165 тысяч юных футболистов, прошедших специальный отбор и проявивших стойкий интерес к занятию футболом.

Футбольные команды детско-юношеских спортивных школ участвуют в районных, городских и областных соревнованиях.

Кроме того, имеется Республиканский календарь соревнований среди ДЮСШ и СДЮШОР. Преимущественно из числа футболистов ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ комплектуются сборные участвующие в соревнованиях на призы. Лучшие футболисты республики объединены в пять сборных команд по возрастному цензу 14-15 лет и 19-20 лет. Юношеские сборные команды принимают участие в отборочных играх чемпионатов Мира, Азии в различных международных турнирах.

В соответствии с положением о детско - юношеских спортивных школах работают группы начальной подготовки (8-10 лет, учебно-тренировочные группы 11-15 лет и группы спортивного совершенствования 16-18 лет). Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 сентября 2010 г. № 211.

Подготовка резерва осуществляется в соответствии с общими закономерностями обучения и воспитания и базируется на собственно- дидактических принципах воспитания и тренировки.

Воспитание в педагогике рассматривается как управление процессом развития личности через создание условий, благоприятных для этого. С одной стороны, воспитание психолого-педагогическая, с другой специально – педагогическая и влияет она не только как педагогический фактор, но и как фактор социальный. То-есть под системой воспитательных мероприятий, понимается их взаимосвязь приводящих к поставленной цели. На этапе начальной подготовки и начальной специализации по футболу воспитание выполняет, как обучающую, так и воспитывающую функции. Она призвана вооружать подрастающее поколение, определённой системой знаний, умений, навыков приобщать к культуре, готовить его к самостоятельной общественно-значимой спортивной деятельности.

Практическое воспитание – это социальное явление и упорядоченное целостное совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие в секции по футболу способствовать целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности юношей.

То-есть воспитание – это специально организованный и управляемый процесс, который преодолевают противоречие между ценностными компонентами, культивируемые тренерами между ними и юношами, между педагогическим коллективом и семьёй, между традициями, инновациями.

Воспитание является одним из ведущих понятий в педагогике. В ходе исторического развития общества и педагогики определились различные подходы. Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное явление, как воздействие общества на личность. Воспи-

вание в узком смысле слова рассматривается как специально организованная деятельность тренеров и юных футболистов для реализации целей учебно-тренировочного процесса. Деятельность тренеров в этом смысле называется воспитательной работой. По стилю отношений между тренерами и юными спортсменами различают авторитарное, демократическое, либеральное, свободное воспитание в зависимости от той или иной философской концепции.

В узком смысле под воспитанием понимается целенаправленная деятельность тренера-педагога, которые призваны обучить правилам поведения, прививать любовь к Родине путём систематического воздействия сформировать характер, позитивное отношение к футболу и другим видам спорта, здоровому образу жизни. В занятиях с занимающимися применяются различные упражнения, способствующие приобретению общей физической подготовленности. Для оценки ОФП, применялись тесты «Алпомиш» I ступени – 9-10 лет.

В то же время в Постановлении Кабинета Министров от 20 октября 2016 года №355 в пункте 22 Организация в ДЮСШ, СДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ и РШВСМ многолетней спортивной подготовки учащихся-спортсменов на всех этапах осуществляется согласно нижеследующей таблице 1:

Таблица 1: Организация многолетней спортивной подготовки учащихся – спортсменов

№	Этапы спортивной подготовки	Основная задача этапа	Период подготовки	Виды спортивных школ		
				ДЮСШ	СДЮСШ и СДЮСШОР	ШВСМ и РШВСМ
1.	Спортивно-оздоровительно – воспитательный	Расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности	весь период	+	–	–
2.	Начальная подготовка	Базовая подготовка и избрание определенного вида спорта для дальнейшей специализации	до 3 лет	+	*	–
3.	Учебно-тренировочный	Специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта	до 5 лет	+	+	*
4.	Спортивное совершенствование	Совершенствование спортивного мастерства	до 3 лет	*	+	+
5.	Высшее спортивное мастерство	Реализация индивидуальных возможностей	3 года и более	–	*	+

Условные обозначения «+» основная функция, «*» - разрешается по согласованию с Министерством молодёжной политики и спорта.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Следует отметить, что на спортивно – оздоровительном этапе не рассматриваются вопросы воспитательной работы. Для чего был проведён формирующий педагогический эксперимент, в котором участвовали юные футболисты Спортивной школы Ташкентского района (Таблицы 2,3).

Результаты эксперимента показали, что этап предварительной начальной подготовки должен состоять из разделов спортивно-оздоровительной и оздоровительно-воспитательной направленности.

Таблица 2: Данные физической подготовленности футболистов на этапе начальной подготовки (n=20)

№ п/п	Физические показатели	Группы	До эксперимента			После эксперимента			Рост %	t	P
				σ	V %		σ	V %			
1	Бег на 10 метров	КГ	2,51	0,11	4,34	2,43	0,12	5,04	3,31	7,96	<0,001
		ЭГ	2,53	0,12	4,84	2,35	0,15	6,43	7,68	11,80	<0,001
2	Бег на 30 метров	КГ	6,65	0,25	3,75	6,43	0,33	5,09	3,40	7,35	<0,001
		ЭГ	6,57	0,38	5,72	6,14	0,53	8,63	7,12	8,76	<0,001
3	Челночный бег 3 x 10 м.	КГ	9,23	0,37	3,98	9,06	0,44	4,83	1,85	4,00	<0,001
		ЭГ	9,27	0,49	5,34	8,72	0,51	5,87	6,33	21,55	<0,001
4	Прыжок с места	КГ	135,8	10,43	7,68	141,4	11,46	8,11	3,96	-7,78	<0,001
		ЭГ	134,6	12,08	8,98	148,0	14,02	9,48	9,02	-14,86	<0,001

Таблица 3: Параметры физического развития и двигательной подготовленности детей, подростков ДЮСШ Ташкентского района до и после эксперимента

№	Параметры	Ед.измерения	До эксперимента	После эксперимента
1.	Длина тела	см	129±0,7	130,05±0,6
2.	Масса тела	кг	28±0,7	32±0,8
3.	Бег 30м	сек	6,6±0,8	6,5±0,5
4.	Комплекс на общую выносливость	сек	23,29	21,28
5.	Прыжок в длину с места	см	134±1,6	135±0,5
6.	Обводка стоек	сек	10,5-15,7	9,8-13,8
7.	Игровое мышление	Оценка	4,3,2	4,3,2
8.	Игровая агрессивность	Оценка	4,3,2	4,3,2

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Одним из способов повышения мотивации и улучшения здоровья юных спортсменов на учебно – тренировочных занятиях является использование игрового и соревновательного методов. Указанные методы позволяют организовать и провести отдельные занятия с высокой моторной плотностью, разнообразии содержания, эмоционально насыщенным. Игра – форма деятельности «игровые ситуации», направлены на воссоздание и усвоение определённого опыта каждому игроку. Модель даёт возможность предвидеть конкретные эффективные решения и средства профессиональной подготовки, что позволяет в свою очередь конкретизировать задачи, организовать на научной основе диагностику качества подготовки, обеспечивая рациональное построение программы.

На этапе начальной специализации должны в годичном цикле содержать следующие виды технико-тактических действий: удары по мячу ногами; удары по мячу головой (облегчённым мячом): остановка мяча, обводка соперника (дриблинг); взаимодействие в парах, тройках; опека игрока и отбора мяча, перемещение игроков.

Список используемой литературы:

1. Годик М. А., Борознов Г. Л., Котенко Н. В., Малышев В. Н., Кулин Н. А., Российский С.А. Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст] / Российский футбольный союз. – М.: Советский спорт, 2011. – 160 с.: ил
2. Исмагилов Д.К. Исследование интегральной подготовленности футболистов на этапах становления спортивного мастерства. Монография. УзГУФКС. – Чирчик. 2022. 107с.
3. Кошбахтиев И.А. Управление подготовкой футболистов Т. 2001 – 108С.
4. Майпас И.Е. Программирование тренировочных нагрузок юных футболистов на этапе начальной подготовки. Автореф дис....к.п.н. Т.:2004 – 24с.
5. Махамаджанов Ф.Р. Подготовка юных футболистов с учётом возрастных особенностей. Автореф. дис....д.ф.п.п.н (PhD). Чирчик.УзГУФКС, 2019 -74с.
6. Ismagilov D.K., Boltayeva I.T. Futbol nazariyasi va uslubiyati.O'quv qo'llanma . – Chirchiq: O'zDJTSU, 2022.-113 bet.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

